

"MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TAHLIL QILISH USULLARI"

Abduvahobov Aliakbar

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish usullari haqida ushbu tezisda asosiy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar, moliyaviy institutlar barqarorligi, moliyaviy ko‘rsatkichlar, xalqaro reytinglar va davlat qarzi tahlili orqali tizimning sog‘lomligi baholanadi. Ushbu usullar moliyaviy xavflarni aniqlash va boshqarishga xizmat qiladi hamda moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash uchun zaruriy ilmiy asoslarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: *moliyaviy barqarorlik, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, moliyaviy tahlil, moliyaviy institutlar, davlat qarzi, risklarni boshqarish, reyting agentliklari, iqtisodiy barqarorlik.*

Moliyaviy barqarorlik – bu mamlakat iqtisodiy tizimining samarali ishlashi va rivojlanishi uchun zaruriy omil bo‘lib, u moliya bozorlarining uzluksiz faoliyatini, bank tizimining barqarorligini, shuningdek, davlat byudjeti va tashqi qarzning boshqarilishi samaradorligini o‘z ichiga oladi. Bugungi kunda moliyaviy barqarorlik masalasi nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlar, balki iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy inqirozlar va iqtisodiy o‘zgarishlar sharoitida ushbu barqarorlikni ta‘minlash uchun moliyaviy tahlil usullari va mexanizmlarini chuqur o‘rganish talab etiladi. Shu boisdan, moliyaviy barqarorlikni baholashda foydalaniladigan asosiy tahlil usullarini tahlil qilish va ularning samaradorligini aniqlash muhimdir.

Moliyaviy barqarorlikni baholashning ahamiyati

Moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash mamlakatning umumiy iqtisodiy salomatligi bilan bog‘liq. Moliya tizimi barqaror bo‘lmagan hollarda, iqtisodiy inqirozlar va moliyaviy tangliklar sodir bo‘lishi mumkin. Shu sababli, moliyaviy barqarorlik darajasini o‘z vaqtida aniqlash va uni boshqarish iqtisodiy o‘shish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish usullari

Kvantitativ tahlil usullari

Kvantitativ usullar moliyaviy tizimning barqarorligini o‘lchash va bashorat qilish uchun statistik ma‘lumotlar va matematik modellar asosida amalga oshiriladi. Ushbu usullar moliyaviy muammolar va xavflarni aniqlashda samarali bo‘lib, ular orasida quyidagilar alohida ahamiyatga ega:

Moliyaviy ko‘rsatkichlar tahlili – Bank tizimi va moliyaviy institutlarning sog‘lomligini baholash uchun kapital yaroqliligi, likvidlilik va foydalilik kabi asosiy ko‘rsatkichlarni tahlil qilish.

Stress-testlar – Turli xavf stsenariylari asosida moliyaviy institutlarning barqarorligini sinab ko‘rish. Bu usul inqiroz sharoitlarida moliyaviy tizimning chidamliligini baholashga yordam beradi.

Kvalitativ tahlil usullari

Kvalitativ usullar moliyaviy barqarorlikka ta’sir qiluvchi omillarni sifat jihatidan baholashni o‘z ichiga oladi. Bu usullar orqali davlat moliyasining boshqarilishi, moliyaviy siyosatning izchilligi va iqtisodiy muhit barqarorligi o‘rganiladi.

Moliyaviy siyosat tahlili – Hukumat tomonidan qabul qilingan moliyaviy qarorlar, xususan byudjet taqchilligi, davlat qarzi va moliyaviy tartibga solish choralari moliyaviy barqarorlikka qanday ta’sir ko‘rsatishini baholash.

Xavf omillarini baholash – Xalqaro moliya bozorlaridagi o‘zgarishlar, siyosiy beqarorlik va tabiiy ofatlar kabi tashqi omillarning milliy moliyaviy tizimga ta’siri tahlil qilinadi.

Moliyaviy barqarorlikni ta’minlashning muhim omillari

Moliya siyosati va nazorat

Moliyaviy barqarorlikni ta’minlash uchun hukumat va markaziy bankning moslashtirilgan siyosatlari muhim ahamiyatga ega. Hukumatning makroiqtisodiy siyosatlari va moliyaviy nazorat institutlari o‘z vaqtida va to‘g‘ri choralar ko‘rsa, iqtisodiy inqirozlarning oldini olish mumkin. Bank tizimi barqarorligi

Mamlakat bank tizimi moliyaviy barqarorlikning tayanchi hisoblanadi. Banklar o‘z vaqtida qarzlarni qaytarish, likvidlikni saqlash va kredit risklarini boshqarishda samarali bo‘lishlari kerak. Ushbu omillar moliyaviy inqirozlarning oldini olishda muhim o‘rin tutadi.

Xalqaro moliyaviy integratsiya

Xalqaro moliyaviy integratsiya va global moliyaviy bozorlar bilan o‘zaro bog‘liqlik moliyaviy barqarorlikka ta’sir qiluvchi omil bo‘lib, valyuta kurslarining o‘zgarishi, tashqi qarzarlar va savdo balansining dinamikasi tahlil qilinadi.

Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish natijalari va xulosalar

Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilishda qo‘llanilgan usullar milliy iqtisodiyotga qanchalik samarali ta’sir ko‘rsatishi, mavjud xavflarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Tahlil natijalari asosida davlat siyosatini

optimallashtirish va moliyaviy institutlarning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish nafaqat alohida tashkilotlar uchun, balki umuman iqtisodiyotning moliyaviy tizimi barqarorligini ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega. Ushbu tahlillar orqali tashkilotlar moliyaviy xavflarni boshqarish, barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish va umumiy iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shish imkoniga ega bo'ladilar.

Moliyaviy barqarorlik mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash uchun hal qiluvchi omildir. Tahlil qilish usullari – bu moliyaviy tizimdagi muammolar va xavflarni o'z vaqtida aniqlash va ular uchun zaruriy choralarni ko'rishda muhim ahamiyatga ega. Kvantitativ va kvalitatif tahlil usullari moliyaviy barqarorlikni baholashning asosiy instrumentlari hisoblanib, ular orqali moliyaviy institutlar, bank tizimi va davlat siyosati tahlil qilinadi. Ushbu tahlil natijalari moliyaviy risklarni boshqarish, iqtisodiy inqirozlarning oldini olish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun samarali qarorlar qabul qilishda asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, moliyaviy barqarorlikni muntazam kuzatib borish va tahlil qilish kelgusidagi iqtisodiy muvaffaqiyatning kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov, M. (2015). *"Moliyaviy barqarorlik va uning tahlili"*. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyot universiteti nashriyoti.

2. Karimov, A. (2019). *"Moliyaviy risklar va ularni boshqarish"*. Tashkent: *Ekonomika va moliya nashriyoti*.

3. Murtazaev, B. (2020). *"Tashkilotning moliyaviy barqarorligini tahlil qilish: metodologiya va amaliyot"*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.

4. Shukurov, R. (2018). *"Moliyaviy ko'rsatkichlar va ularning tahlili"*. Toshkent: *Adabiyotlar nashriyoti*.

5. Harris, R. (2017). *"Financial Stability and Risk Analysis: A Global Perspective"*. Cambridge University Press.

6. Dullien, S., & Faber, G. (2016). *"Financial Stability and the Role of Central Banks"*. Springer.

7. IMF (2020). *"Financial Stability Report: Analysis and Monitoring of Financial Stability"*. International Monetary Fund.